

ICTIOFAUNA DA RESERVA NACIONAL DE CHIMANIMANI

Setembro 2018

Luis da Costa (MUHNAC) & Erica Tovela (MHNMaputo)

Sugestão de citação:

da Costa L. & Tovela E. (2018). *Ictiofauna da Reserva Nacional de Chimanimani*. Booklet; Financiamento: CEPF Grant S-16-370-MOZ MHN: CEPF Eastern Afromontane Biodiversity Hotspot Small Grant Mechanism; 56 pp.

Índice

Índice.....	3
1. Introdução	5
2. Área de estudo.....	9
3. Metodologia	13
4. Resultados	17
5. Bibliografia.....	51
6. Equipa técnica.....	54

1. Introdução

A elevada biodiversidade terrestre (5500 espécies de plantas, 220 espécies de mamíferos e 690 de aves, algumas das quais endémicas) e os respectivos habitats naturais de Moçambique estão incluídos numa única Ecozona (zona ecológica ou região biogeográfica cujas fronteiras são definidas naturalmente), nomeadamente *Afrotropical*, que se distingue pela sua flora, fauna, clima, rochas, solos, morfologia do terreno e outros fatores. A Ecozona em Moçambique divide-se em cinco *biomas* (unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude, etc.) e em doze *ecorregiões terrestres* (região definida ecológica e geograficamente e que contém comunidades e espécies características, as quais tendem a ser diferentes de outras ecorregiões) (ver **Tabela 1**).

Por sua vez, os rios e meios dulçaquícolas integram seis *ecorregiões dulçaquícolas*, por onde estão distribuídas cerca de 320 espécies de peixes e 95 espécies de anfíbios. Porém, só 280 e 59 espécies de peixes e anfíbios, respectivamente, estão avaliadas pelos protocolos da Lista Vermelha do IUCN.

Tabela 1 – Lista dos Biomas e Ecorregiões terrestres presentes em Moçambique.

Ecozona	Bioma	Ecorregião terrestre
Afrotropical	Tropical and subtropical moist broadleaf forests	Maputaland coastal forest mosaic
		Southern Zanzibar-Inhambane coastal forest mosaic
	Tropical and subtropical grasslands, savannas, and shrublands	Eastern Miombo woodlands
		Southern Africa bushveld
		Southern Miombo woodlands
		Zambezian and Mopane woodlands
	Flooded grasslands and savannas	Zambezian coastal flooded savanna
		Zambezian flooded grasslands
	Montane grasslands and shrublands	Eastern Zimbabwe montane forest-grassland mosaic
		Southern Rift montane forest-grassland mosaic
	Mangrove	East African mangroves
		Southern Africa mangroves

Os ecossistemas dulçaquícolas são considerados, pela sua hidrogeomorfologia, dos habitats mais ameaçados à escala global, apresentando grande fragilidade e sensibilidade perante os impactos ambientais trazidos pelas alterações climáticas. Assim, a fauna que depende directa ou indirectamente desses *habitats*, nomeadamente peixes e anfíbios, está sob ameaça permanente, principalmente em algumas áreas, tal como em África austral, onde existem ainda lacunas do conhecimento da biodiversidade, quer da distribuição e da estrutura populacional de uma determinada e conhecida espécie, quer da diversidade das espécies, já descritas ou novas para a ciência, que poderão existir em locais pouco ou nada explorados cientificamente.

Uma das ecorregião *Hotspot* com menor área em Moçambique é a **Eastern Afromontane** (**Figura 1**). A importância do *Hotspot* Eastern Afromontane para a biodiversidade foi reconhecida em 2000 (Myers et al., 2000). A sua relevância atual foi alcançada pela revisão de Mittermeier *et al.* (2004) ao alargar a definição com a inclusão de áreas a norte e a sul da região inicial. Nas novas áreas a sul está incluída a cadeia montanhosa *East African Highlands* que incorpora, na sua zona mais a sul, as montanhas de Chimanimani (ver **Figura 1**).

Figura 1 – Distribuição da ecorregião *Eastern Afromontane* em: (a) África; (b) Moçambique.

As Montanhas de Chimanimani, também chamadas de Cordilheiras de Chimanimani, estendem-se por cerca de 50 km, sendo partilhadas por Moçambique e Zimbabwe numa das áreas da ecorregião *Eastern Afromontane* moçambicana. As Montanhas de Chimanimani são reconhecidas como importantes para a biodiversidade da flora por mais de 50 anos (ver Wild, 1964; van Wyk & Smith, 2001; Mapaura, 2002; Timberlake *et al.*, 2016). Mais recentemente, foram reconhecidas como Key Biodiversity Areas (KBA – Áreas-Chave para a Biodiversidade) (**Figura 2**). Contudo, apesar da sua reconhecida importância para a biodiversidade, pouco se sabe, do lado moçambicano, quer da biodiversidade faunística, quer florística, com excepção de alguns grupos: flora (cerca de 45 espécies endémicas), aves (uma espécie endémica, *Oreophilais robertsi*; uma população isolada, *Promerops gurneyi*), répteis (sete espécies), mamíferos (duas espécies) e anfíbios (sete espécies) (e.g. Schneider *et al.*, 2005; Monadjem *et al.*, 2010; Clark *et al.*, 2011; Taylor *et al.*, 2012; Farooq *et al.*, 2015).

Atualmente, existe em Moçambique uma rede de 7 Parques Nacionais, 8 Reservas Nacionais, 1 Reserva Especial, 1 Área de Protecção Ambiental e 4 Áreas Transfronteiriças (**Figura 3**). Contudo, essas áreas protegidas foram e são principalmente criadas para a megafauna (e.g. leão, elefante,

rinoceronte, etc) e/ou a avifauna (e.g. IBA, etc) ou para a flora/vegetação, sendo raramente definidas, com excepção das áreas Ramsar, zonas de protecção de habitats dulçaquícolas contemplando principalmente os peixes e anfíbios. No entanto, é claro que uma protecção indirecta existe nas áreas definidas para a megafauna, avifauna ou flora/vegetação. Contudo, as condições de protecção e conservação das espécies dulçaquícolas serão escassas devido essencialmente ao reduzido número dos levantamentos e/ou estudos biológicos (estrutura populacional, distribuição espacial, abundância relativa, etc.) das comunidades piscícolas efectuados ou considerados num futuro próximo.

Figura 2 – Key Biodiversity Areas (KBAs; roxo) e respectivo *corridor* (bege) em Moçambique.

Figura 3 – Áreas Protegidas de Moçambique.

É de reforçar a urgente necessidade de colmatar e/ou completar as lacunas atuais sobre a biodiversidade dulçaquícola dos diversos organismos aquáticos (e.g. peixes, anfíbios, etc). De salientar que o excelente conhecimento da biodiversidade dos organismos presentes nos *habitats* aquáticos, num primeiro passo, e da sua ecologia, posteriormente, é fundamental para melhorar as políticas de protecção e conservação da biodiversidade no seu todo e em particular nos *habitats* dulçaquícolas. Assim, o presente projeto pretendeu efetuar o primeiro inventário oficial da ictiofauna presente nas ribeiras existentes dentro da área da RNC e representa o nosso contributo ao conhecimento da biodiversidade e apoio às áreas de conservação de Moçambique, com particular interesse para a biodiversidade da Reserve Nacional de Chimanimani (RNC, Moçambique).

2. Área de estudo

A Reserva Nacional de Chimanimani (RNC; ver **Figura 4**) foi criada em 2003 (decreto Ministerial 34/2003 de 19 de agosto) e localiza-se, junto à fronteira com o Zimbabwe, no distrito de Sussundenga, Província de Manica. A sua biodiversidade é elevada, especialmente nas zonas montanhosas, com espécies únicas e/ou endémicas de plantas (mais de 75 espécies), aves, répteis e borboletas (ver Timberlake *et al.*, 2016). Existem também áreas com pinturas rupestres, ou repletas de crenças e tradições ancestrais, que adicionam à RNC um elevado interesse cultural.

Figura 4 – Localização da Reserva Nacional de Chimanimani (RNC): Reserva Integral (verde cheio); Zona Tampão (verde rasurado); Reserva Florestal de Moribane (laranja); Reserva Florestal de Maronga (vermelho).

A RNC tem uma superfície total de 624 km² de área de Protecção Integral, com restrição das actividades humanas, e de 1724 km² de Zona Tampão, onde as comunidades desenvolvem as suas actividades. A RNC abrange a cordilheira de Chimanimani, onde se localize o monte Binga, o ponto mais alto do país com 2436 m. No planalto de Chimanimani encontra-se prados pantanosos (21.000 ha), nos declives encontram-se florestas densas sempre verde enquanto que nas planícies e nas partes mais baixas encontram-se florestas abertas de miombo.

A hidrografia da RNC está limitada à bacia hidrográfica do Rio Búzi, localizando-se nas Montanhas de Chimanimani grande parte das nascentes dos principais afluentes do Rio Búzi (**Figura 5**). Assim, da zona norte das Montanhas, nascem para norte, em direcção à barragem Chicamba e Rio Revue, os rios Munhinga, Nhaminguene, Bonda e Mupandeia. Na zona centro e sul, os principais rios são o Lucite e Mussapa Grande, cujos principais tributários são os rios

Muvumodzi, Mutucutu, Muerera, Maronga Mussapa, Mukurupini, Mussapa Pequena, Rotanda e Munzira.

Figura 5 – Reserva Nacional de Chimanimani (RNC) e Bacia hidrográfica do Rio Búzi (vermelho).

De salientar a reduzida poluição da água dos diversos rios e ribeiras, contudo os rios Lucite e Haroni já indicaram níveis elevados de poluição devido às actividades relacionadas com os garimpeiros e minas de ouro provocando elevados índices de concentração de mercúrio na água (Nhaca & Castigo, 2009).

O clima varia entre húmido tropical e temperado. A temperatura média anual é de cerca de 18º C nas montanhas e de 22º C nas planícies. Acima de 1500 m, as geadas poderão ser frequentes nos períodos mais frios quer nas montanhas, quer nos planaltos. A época das chuvas ocorre normalmente nos finais de novembro até finais de abril. Contudo, são expectáveis chuvas durante o ano todo nos pontos mais elevados das montanhas e áreas adjacentes.

A RNC é definitivamente um *hotspot* de biodiversidade em Moçambique e em África. Vários grupos estão mais bem estudados, como as aves, as plantas, e os grandes mamíferos (ver Timberlake *et al.*, 2016). De salientar ainda algumas espécies descobertas e/ou com distribuição localizada ou restricta nas Montanhas de Chimanimani com estatudo de ameaça do IUCN: *Africallagma cuneistigma* (VU; Chimanimani Bluet, Inseto; Suhling, 2010); *Strongylopus*

rhodesianus (VU; Chimanimani Stream Frog, Anfíbios; SA-FRoG, 2017); *Encephalartos chimanimaniensis* (EN; Chimanimani Cycad, Plantas; Bösenberg, 2010); *Olea chimanimani* (LC; Plantas; Darbyshire *et al.*, 2017a); *Protea enervis* (VU; Chimanimani Sugarbush, Plantas; Darbyshire *et al.*, 2017b).

Embora exista uma lista da ictiofauna, com 63 espécies, da bacia do Rio Búzi iniciada por Bell-Cross (1973) e completada por Bills & Weyl (2002) (ver **Tabela 2**), esta só inclui alguns locais de amostragem em ribeiras localizadas na proximidade da RNC. Contudo, já é possível chegar actualmente a um melhor nível taxonómico com identificações da ictiofauna em base nas semelhanças com as espécies presentes nas bacias hidrográficas mais próximas. Assim, o presente projecto de levantamento apoia-se em análises morfológicas e moleculares para suportar uma identificação mais rigorosa e completa.

Tabela 2 – Lista das espécies do Rio Búzi (Bell-Cross, 1973; * novas espécies compiladas por Bills & Weyl, 2002).

<u>Famílias</u> <u>Espécies</u>	<u>Famílias</u> <u>Espécies</u>	<u>Famílias</u> <u>Espécies</u>
<u>Alestidae</u> <i>Brycinus imberi</i> <i>Brycinus lateralis</i> <i>Hydrocynus vittatus</i> <i>Micralestes acutidens</i>	<u>Clupeidae</u> <i>Herklotsichthys quadrimaculatus</i> *	<u>Gobiidae</u> <i>Awaous aeneofuscus</i> <i>Glossogobius callidus</i> * <i>Glossogobius giurus</i>
<u>Amphiliidae</u> <i>Amphilius laticaudatus</i> * <i>Amphilius uranoscopus</i> <i>Leptoglanis sp.</i> *	<u>Cyprinidae</u> <i>Cyprinus carpio</i> * <i>Enteromius annectens</i> <i>Enteromius afrohamiltoni</i> <i>Enteromius barnardi</i> <i>Enteromius eutaenia</i> <i>Enteromius kerstenii</i> * <i>Enteromius lineomaculatus</i> <i>Enteromius macrotaenia</i> <i>Enteromius manicensis</i> <i>Enteromius paludinosus</i> * <i>Enteromius radiatus</i> <i>Enteromius toppini</i> <i>Enteromius trimaculatus</i> <i>Enteromius viviparus</i> <i>Labeo altivelis</i> <i>Labeo congoro</i> <i>Labeo cylindricus</i> <i>Labeo molybdinus</i> <i>Labeobarbus marequensis</i> <i>Labeobarbus pungweensis</i> <i>Opsaridium zambezensis</i>	<u>Kneriidae</u> <i>Kneria auriculata</i> <i>Parakneria mossambica</i> *
<u>Anguillidae</u> <i>Anguilla bengalensis</i> <i>Anguilla marmorata</i> * <i>Anguilla mossambica</i>		<u>Malapteruridae</u> <i>Malapterurus shirensis</i>
<u>Centrarchidae</u> <i>Micropterus salmoides</i> *		<u>Mochokidae</u> <i>Chiloglanis neumanni</i> * <i>Chiloglanis pretoriae</i> <i>Synodontis zambezensis</i>
<u>Cichlidae</u> <i>Astatotilapia calliptera</i> <i>Chetia brevicauda</i> * <i>Oreochromis mossambicus</i> <i>Oreochromis niloticus</i> * <i>Oreochromis placidus</i> <i>Pseudocrenilabrus philander</i> * <i>Tilapia rendalli</i> <i>Tilapia sparrmanii</i>		<u>Mormyridae</u> <i>Hippopotamyrus ansorgii</i> <i>Hippopotamyrus discorhynchus</i> <i>Marcusenius macrolepidotus</i> <i>Mormyrops anguilloides</i> <i>Mormyrus longirostris</i>
<u>Clariidae</u> <i>Clarias gariepinus</i>	<u>Distichodontidae</u> <i>Distichodus mossambicus</i> <i>Distichodus schenga</i>	<u>Poeciliidae</u> <i>Aplocheilichthys johnstoni</i> <i>Aplocheilichthys katangae</i> *
<u>Claroteidae</u> <i>Amarginops hildae</i>		<u>Protopteridae</u> <i>Protopterus annectens</i>
		<u>Schilbeidae</u> <i>Schilbe intermedius</i>

A ictiofauna do Rio Búzi é essencialmente idêntica à ictiofauna do Baixo Zambeze (ver Bell-Cross, 1973). Deve-se principalmente às ligações temporárias, durante as cheias da época das chuvas, entre os rios Búzi e Pungwe, estando este último ligado ao Baixo Zambeze pela zona de pantanal

que ocorre no sector ocidental do Parque Nacional de Gorongosa. Assim, a relevância biogeográfica do Rio Búzi deve-se por ser a fronteira natural mais a sul de algumas espécies típicas do Baixo Zambeze: *Malapterurus shirensis* Roberts, 2000; *Heterobranchus longifilis* Valenciennes, 1840; *Distichodus schenga* Peters, 1852; *D. mossambicus* Peters, 1852; *Mormyrops anguilloides* (Linnaeus, 1758) e *Hippopotamyrus ansorgii* (Boulenger, 1905). De indicar também que Bills & Weyl (2002) descrevem uma espécie nova para a ciência, *Chetia brevicauda*. Para além desta espécie, existem duas espécies endémicas da bacia do Rio Buzi: *Amarginops hildae* (Bell-Cross, 1973) e *Amphilius laticaudatus* Skelton, 1984. Adicionalmente, salientamos aqui espécies endémicas das bacias dos rios Búzi e Pungwe: *Parakneria mossambica* Jubb & Bell-Cross, 1974 (Kneridae); *Astatotilapia swynnertoni* (Boulenger, 1907) (Cichlidae); *Labeobarbus pungweensis* (Jubb, 1959) (Cyprinidae); *Enteromius manicensis* (Pellegrin, 1919) (Cyprinidae).

Por último, é de referir que existe uma espécie de peixe ainda não descrita na área da Reserva Nacional de Chimanimani, *Enteromius* sp. nov. 'Chimanimani', que já está listada pelo IUCN e o seu estatuto de conservação é considerado de Vulnerável (VU) pela sua distribuição actual única e limitada à área do RNC (ver **Ficha 2**; Engelbrecht & Bills, 2007). Assim, torna-se fundamental obter um melhor conhecimento da distribuição e do efectivo populacional desta espécie para uma protecção e conservação efectivas da mesma. Mas também é importante confirmar a ocorrência e distribuição de outras espécies conhecidas ou ainda desconhecidas para a ciência, para uma protecção complementar dessas espécies.

3. Metodologia

Todos os exemplares capturados durante este projeto são a primeira base de referência das espécies presentes na área de estudo da Reserva Nacional de Chimanimani. Este levantamento foi uma excelente oportunidade para melhorar o conhecimento da distribuição das diversas espécies de peixes dulçaquícolas da RNC, embora amostragens em áreas ainda mais remotas da RNC estejam em falta, irão garantir um melhor conhecimento científico internacional da ictiofauna da área montante do Rio Búzi.

Notas ictiológicas

Em cada exemplar *voucher*, indivíduo selecionado para integrar a coleção de um museu (e.g. no presente projecto foi o Museu Nacional de História Natural de Maputo, MHN Maputo, e o Museu de História Natural e da Ciência, MUHNAC, Lisboa, Portugal), é recolhida uma amostra de tecido (barbatana, musculo ou indivíduo inteiro) e colocada em álcool a 95 % para análises moleculares posteriores em estudos de sistemática e taxonomia complementares. As amostras seleccionadas para futuras análises genéticas garantirão os dados complementares às análises morfológicas para resolver a taxonomia dos grupos de peixes que apresentam uma maior complexidade, tal como os Cichlidae, Cyprinidae, Mormyridae, etc. Uma sub-amostra de indivíduos não voucher (sem recolha de amostra de tecido para estudos de genética) foi recolhida para cada espécie colectada.

Para a identificação taxonómica foi utilizado o guia *A complete guide to the freshwater fishes of southern Africa* (Skelton, 2001). A validação específica final segue como referência o *Catalog of Fishes* (Eschmeyer *et al.*, 2017) e o projeto internacional *FishBase* (Froese & Pauly, 2017). Outras fontes relevantes são consultadas quer para a biologia (e.g. Africhthy 2017), quer para o estatuto de conservação (IUCN, 2017), das diferentes espécies capturadas e potenciais.

Segue as abreviações taxonómicas utilizadas na identificação dos exemplares:

- cf. – indica que a identificação à espécie do exemplar é incerta e requer uma diagnose complementar com comparação com os exemplares tipos da espécie ao qual o exemplar se identifica temporariamente, *Barbus cf. holotaenia*. Quando existe uma reduzida informação da biodiversidade, como é o caso particular do Rio Búzi na área da RNC, esta situação poderá verificar-se devido à presença de espécies com uma morfologia idêntica em bacias hidrográficas adjacentes ou próximas;
- sp. – indica que a identificação do exemplar em estudo só foi possível até ao género ou à família (*Labeobarbus sp.* ou *Cyprinidae sp.*), e requer uma diagnose complementar com comparação com os exemplares tipos de vários géneros e espécies semelhantes. Tal situação apresenta-se quando o exemplar é de dimensão reduzida e requer uma observação em laboratório com equipamento adequado, ou quando o exemplar pertence a uma espécie potencialmente não descrita para a ciência. Quando há vários exemplares cuja identificação é só possível ao género, usa-se também uma numeração para completar a identificação

temporária, *Labeobarbus* sp. 1, *Labeobarbus* sp. 2, etc.;

- n.sp. – indica que se trata de uma espécie nova, ainda não descrita.

É relevante indicar a definição de alguns conceitos e termos usados nos capítulos Resultados e/ou Discussão (ver **Caixa 1**).

Caixa 1 – Definições de conceitos das espécies.

Considera-se uma **Espécie nativa** como sendo uma espécie natural de um determinado ecossistema ou região.

Considera-se uma **Espécie exótica** (ou introduzida) como sendo uma espécie que se encontra fora da sua área de distribuição original, tendo sido acidental ou intencionalmente para aí levada pela actividade humana.

Considera-se uma **Espécie invasora** como sendo uma espécie exótica que se aclimatou e prolifera sem controle, sendo também considerada uma ameaça para as espécies nativas e para o equilíbrio dos ecossistemas que vai ocupando.

Entende-se por **Espécie endémica** aquela que ocorre dentro de uma área geográfica determinada de grande ou reduzida dimensão. Assim, usando o exemplo de uma espécie piscícola dulçaquícola, a definição última de endemismo seguirá uma das seguintes áreas geográficas: um continente (espécie endémica africana), uma região (espécie endémica de África austral), um país (espécie endémica moçambicana), uma bacia hidrográfica (espécie endémica do Rio Búzi), um sector de rio (espécie endémica das Montanhas de Chimanimani), ou de um troço reduzido de rio (espécie endémica de Mussapa Pequena).

Ambas épocas foram amostradas. Durante a época húmida, entre 22 de janeiro e 4 de fevereiro de 2017, foram visitados um total de 33 locais, sendo 19 amostrados pela equipa técnica (ver **Figura 6**). Dos locais amostrados, 9 estão localizados no sector Norte da Reserva Nacional de Chimanimani e 10 estão localizados no sector Sul.

Durante a época seca, entre 9 e 17 de maio de 2017, foram visitados um total de 23 locais, sendo 18 amostrados pela equipa técnica, dos quais 3 são totalmente novos (ver **Figura 6**).

Em cada troço, foram amostrados vários habitats para obter uma maior biodiversidade dulçaquícola e utilizou-se pelo menos duas das quatro técnicas de amostragem: rede de arrasto, tarrafa, armadilhas e camaroeiros (ver **Figura 7** com fotos das técnicas de pesca). Cada ponto de amostragem foi fotografado, bem como as técnicas de amostragem utilizadas.

A tarrafa e a rede de arrasto, sendo técnicas limitadas a substrato pouco rochoso, foram utilizadas em locais cujo cascalho ou areia são dominantes; as armadilhas foram colocadas em locais pouco profundos com substrato variado e em diversos habitats; e o camaroeiro foi utilizado nas margens.

Figura 6 – Locais de amostragem dentro da área da Reserva Nacional de Chimanimani (o – não amostrado; ● – sem peixes; ● – com peixes).

Figura 7 – Técnicas de pesca utilizadas: **a.** rede de arrasto; **b.** rede de arrasto; **c.** armadilha submersa; **d.** armadilha com captura; **e.** tarrafa; **f.** camaroeiro.

4. Resultados

Os exemplares conservados em ambos os Museus, Maputo e Lisboa, servirão de referência para futuros trabalhos de inventário implementados por outras equipas de investigação nacionais e internacionais, limitando assim a necessidade de recolher novos exemplares das espécies já recolhidas. No caso de espécies novas para a ciência, serão efectuados estudos complementares de morfologia e genética, fundamentais para uma descrição completa e comparativa da nova espécie com outras espécies semelhantes.

A taxonomia é uma metodologia dinâmica, sendo necessário alterar, sempre que uma revisão taxonómica genérica ou específica é efectuada, os nomes dos géneros ou das espécies. Assim, devido a duas revisões taxonómicas recentemente aceites e divulgadas, os exemplares dos géneros *Varicorhinus/Labeobarbus* serão considerados adiante por *Labeobarbus* (ver Vreven *et al.*, 2016) e os exemplares indicados anteriormente pelo género *Barbus* serão considerados por *Enteromius* (ver Yang *et al.*, 2015).

No conjunto das duas campanhas e dos troços amostrados foi capturado um total de 731 indivíduos, representando 6 famílias, 11 géneros e cerca de 22 espécies (cujas algumas ainda necessitam confirmação em laboratório).

Das seis famílias confirmadas na área de estudo, duas não foram observadas durante a segunda campanha de amostragem: Cichlidae e Clariidae. Relativamente às espécies, três só foram capturadas na segunda época: *Amphilius* cf. *laticaudatus*, *Zaireichthys* cf. *monomotapa* e *Enteromius* cf. *manicensis*. Contudo, as espécies *Amphilius* cf. *laticaudatus* e *Enteromius* cf. *manicensis* ainda precisam de uma verificação final.

Com um total de 599 exemplares repartidos em pelo menos sete espécies e três géneros (*Enteromius*, *Labeo* e *Labeobarbus*), a família Cyprinidae é a mais representada (cerca de 82 % da proporção). De seguida, está representada a família Kneriidae com 95 exemplares, 13 %, com uma única espécie e um género (*Kneria*). Com excepção da família Amphiliidae, com cerca de 2 % e 15 indivíduos, as restantes três famílias, Alestidae (10 indivíduos), Cichlidae (10 indivíduos) e Clariidae (2 indivíduos), representam menos de 1,5 % cada da proporção total.

Uma lista das espécies capturadas, com os nomes em inglês e shona (quando possível), é apresentada na **Tabela 3**.

Tabela 3 – Lista das espécies capturadas nas duas campanhas (janeiro 2017; maio de 2017), com os nomes em inglês e/ou shona. O estatuto de conservação é indicado: VU – Vulnerável; LC – Pouco Preocupante; DD – Informação Insuficiente; NA – Não Avaliado (IUCN, 2017).

Famílias Espécies	Nomes comuns		IUCN	Campanha	
	inglês	shona		jan	mai
<u>Alestidae</u>					
<i>Micralestes cf. acutidens</i>	Silver robber	Túwi	LC	X	X
<u>Amphiliidae</u>					
<i>Amphilius cf. laticaudatus</i>	Broadtail mountain catfish	Mbangara	LC		X
<i>Zaireichthys cf. monomotapa</i>	Eastern sand catlet		NA		X
<u>Cichlidae</u>					
<i>Coptodon cf. rendalli</i>	Redbreast tilapia	Kakana	LC	X	
<i>Oreochromis cf. niloticus</i>	Nile tilapia	Kakana	NA	X	
<i>Oreochromis cf. placidus</i>	Black tilapia	Kakana	LC	X	
<i>Astatotilapia cf. calliptera</i>	Eastern river bream		LC	X	
<u>Clariidae</u>					
<i>Clarias cf. gariepinus</i>	Sharptooth catfish	Mussopo	LC	X	
<u>Cyprinidae</u>					
<i>Enteromius cf. annectens</i>	Broadstriped barb	Túwi	LC	X	X
<i>Enteromius sp. nov. 'Chimanimani'</i>	Chimanimani Chubbyhead	Túwi	VU	X	X
<i>Enteromius cf. manicensis</i>	Yellow barb	Túwi	LC		X
<i>Enteromius cf. lineomaculatus</i>	Line-spotted barb	Túwi	LC	X	X
<i>Enteromius cf. eutaenia</i>	Orangefin barb	Túwi	DD	X	X
<i>Enteromius sp.</i>		Túwi		X	X
<i>Labeo cf. cylindricus</i>	Redeye labeo		LC	X	X
<i>Labeo sp.</i>				X	
<i>Labeobarbus cf. marequensis</i>	Lowveld largescale yellowfish		LC	X	X
<i>Labeobarbus sp.</i>				X	X
<u>Kneriidae</u>					
<i>Kneria cf. auriculata</i>	Southern Kneria		LC	X	X

Para apoiar a identificação das espécies observadas, foi criada uma chave dicotómica simples para as famílias de peixes observadas na RNC:

1. Corpo sem escamas ou escamas de dimensão muito reduzida 2
 Corpo com escamas 3
2. Barbatana dorsal com mais de 15 raios não ossificados; 4 pares de barbilhos Clariidae
 Barbatana dorsal com menos de 10 raios não ossificados; 3 pares de barbilhos 3
 Amphiliidae
3. Cabeça sem escamas; linha lateral única 4
 Cabeça com escamas (ou presença de placas ósseas); linha lateral em duas séries Cichlidae
4. Maxilares sem dentes 5
 Maxilares com dentes Alestidae
5. Boca em posição ínfera; sem barbilhos; escamas de tamanho muito pequeno; abertura das guelras limitada a zona lateral da cabeça Kneriidae

Boca em posição variável; barbilhos presentes (1-2 pares) ou ausentes; escamas de tamanho variável, mas raramente pequenas; abertura das guelras estende-se até a parte ventral

Cyprinidae

De seguida, são apresentados sucintamente as famílias presentes na RNC:

- A família Alestidae, Characiformes, ocorre principalmente em África e América do Sul e é composta por 18 géneros e cerca de 100 espécies limitadas às águas tropicais (Skelton, 2001). Ela distingue dos Cyprinidae pela presença de uma barbatana adiposa, localizada entre a barbatana dorsal e caudal, e por possuir dentes afilados em ambos maxilares. Esta família apresenta um interesse menor para a pesca profissional, mas algumas espécies, como o peixe-tigre (*Hydrocynus vittatus*), tem procura para a pesca desportiva e/ou de subsistência.
- A família Cyprinidae, Cypriniformes, inclui unicamente peixes dulçaquícolas e é extremamente numerosa. Existem, em África, cerca de 275 géneros e 1600 espécies (Skelton, 2001). A sua biologia é variada e complexa, com espécies que preferem habitats de zonas lóticis, zonas lênticas, etc., com hábitos alimentares variando do omnívoro ao detritívoro. Em alguns locais de África, os Cyprinidae apresentam uma importância económica, sendo em alguns locais a família mais pescada e consumida pelas comunidades ribeirinhas. As espécies de Cyprinidae de dimensão intermédia são geralmente do género *Labeo*. Das espécies potenciais, só foi amostrado *Labeo cf. cylindricus*. O grupo de Cyprinidae de grande dimensão, *Labeobarbus*, foi revisto muito recentemente (Vreven *et al.*, 2016). Contudo, antes desta revisão, as espécies de grande dimensão dividiam-se em dois géneros: *Labeobarbus* e *Varicorhinus* (ver Skelton, 2001). De seguida, assumiu-se, devido à complexidade e potencialidade de hibridação entre as diversas espécies, que ambos géneros constituíam um complexo: *Labeobarbus-Varicorhinus*, situação temporária até a revisão actual.
- As espécies da família Cichlidae, ordem Perciformes, são consideradas secundárias pela capacidade de se adaptar aos *habitats* doces e salobros, não sendo limitadas à exigência vital para a água doce (como é o caso dos Cyprinidae). Nesse sentido, é de referir que foi identificado, com base em análises moleculares, a próxima relação dos Cichlidae com famílias marinhas (e.g. Pomacentridae ou Labridae). A família Cichlidae está bem representada em África com cerca de 870 espécies (Skelton, 2001). A sua biologia (reprodução, alimentação, etc.) é variável com espécies apresentando uma alimentação omnívora ou especialista, tal como a espécie *Plecodus straeleni*, do lago Tanganyika, que se alimenta de escamas de outros peixes; em relação à sua reprodução, existem vários modos de incubação dos ovos e dois modos básicos de cuidado parental. Assim, para o caso concreto da RNC, temos espécies cuja a incubação dos ovos é de tipo oral (e.g. *Astatotilapia cf. calliptera*) ou espécies que usam ninhos no substrato (e.g. *Coptodon cf. rendalli*). No conjunto das duas campanhas, os géneros da família Cichlidae representados na área de estudo são: *Oreochromis*, *Coptodon* e *Pseudocrenilabrus* (por ordem de abundância).

O género *Oreochromis* inclui um total de 33 espécies, das quais nove são potencialmente dadas para Moçambique (Froese & Pauly, 2017). Actualmente estão confirmadas três espécies para a bacia hidrográfica do Rio Búzi: *Oreochromis placidus*, *O. mossambicus* e *O. niloticus*. Sendo esta última considerada como espécie introduzida invasora. As espécies exóticas, não nativas, capturadas durante a primeira campanha são representadas por *Oreochromis niloticus* (**Figura 8**). Esta espécie é largamente usada em aquacultura (piscicultura) devido ao elevado grau de adaptabilidade às condições extremas nos novos habitats de introdução e fácil alimentação. De notar que o impacto das espécies exóticas é significativamente elevado a médio-longo prazo, sobretudo quando os exemplares das espécies exóticas conseguem completar o ciclo de vida e reproduzirem-se para assegurar novas gerações. Assim, nos casos mais extremos, algumas populações de espécies exóticas conseguem adaptaram-se tão bem que são rapidamente consideradas espécies invasoras como, em alguns locais ou países, estatuto de praga devido à larga distribuição e alta competição para os alimentos ou habitats para reprodução *versus* as espécies nativas, geralmente menos agressivas, com excepção das espécies nativas predadoras, que são poucas na bacia do Rio Búzi.

Figura 8 – *Oreochromis cf. niloticus* [© Luis da Costa].

- As espécies da família Clariidae, Siluriformes, são consideradas de grande importância para os recursos pesqueiros profissionais ou de subsistência. Essas espécies apresentam uma grande resistência às variações ambientais extremas, conseguindo viver em meios cuja temperatura da água e teor em oxigénio dissolvido atinjam valores excepcionais, por vezes mortais para as outras espécies.
- A família Amphiliidae está representada, na África austral, por dois géneros, *Amphilius* e *Zaireichthys*. Ambos estão presentes na bacia do Rio Búzi. No conjunto das campanhas foram capturados exemplares de *Amphilius cf. laticaudatus* (e provavelmente *Amphilius cf. uranoscopus*) e *Zaireichthys cf. monomotapa*.
- A família Kneriidae, Gonorynchiformes, ocorre principalmente na redundeza da bacia hidrográfica do Rio Congo e nas bacias vizinhas. Existem 2 géneros e cerca de 25 espécies, sendo 2 presentes em Moçambique (*Kneria auriculata* e *Parakneria mossambica*) (Skelton, 2001).

Finalmente, as famílias Claroteidae (*Amarginops hilda*), Mochokidae (*Chiloglanis* sp.; *Synodontis* sp.) e Schilbeidae (*Schilbe intermedius*) estão confirmadas para a bacia do Rio Búzi (ver **Tabela 2**). Contudo, nenhum exemplar dessas famílias foi capturado no presente projecto.

De referir, finalmente, que apesar da confirmação da ocorrência de exemplares na bacia do Rio Búzi das famílias Anguillidae (3 espécies), Centrarchidae (1 espécie, introduzida), Clupeidae (1 espécie), Distichodontidae (2 espécies), Gobiidae (3 espécies), Malapteruridae (1 espécie), Mormyridae (5 espécies), Poeciliidae (2 espécies) e Protopteridae (1 espécie) (ver **Tabela 2**), nenhum indivíduo foi capturado durante ambas campanhas.

De seguida, são apresentadas as fichas de todas as espécies com um maior grau de confiança na sua identificação, quer com apoio às observações efectuadas *in loco*, quer em laboratório com base nos indivíduos depositados no MUHNAC e MHNMaputo. As fichas específicas são de leitura independente e apresentam também a distribuição da espécie dentro da área de estudo da RNC.

As fichas estão acompanhadas de um espaço reservado às notas de campo, se necessário.

Ficha 1

NOME CIENTÍFICO	<i>Micralestes cf. acutidens</i> (Peters, 1852)	ALESTIDAE
Silver robber (EN)		
<p><u>Distribuição</u></p> <p>Bacias hidrográficas do Zambeze, Okavango, Kunene e Búzi. A espécie também foi capturada em alguns afluentes do Rio Congo (Skelton, 2001; Azeroual <i>et al.</i>, 2010).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u></p> <p>Prefere águas límpidas com pouca corrente. A espécie alimenta-se de pequenos organismos aquáticos e terrestres. Efectua migrações potamodromas para montante ou zonas inundadas durante a época das chuvas, provavelmente para se reproduzir. Atinge 80 mm de comprimento (Skelton, 2001).</p> <p><u>Uso & Comércio</u></p> <p>Frequentemente utilizado como isco para pescar espécies predadoras. É usado em aquarioria (Skelton, 2001).</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u></p> <p>A espécie é ameaçada pelos pescadores de pesca de subsistência que usam redes com malhas de reduzida dimensão (Marshall <i>et al.</i>, 2010).</p>		
		<p><u>Notas</u></p> <p>Espécie amostrada em reduzido número, mas observa-se cardumes de dimensão média nos sectores amostrados permitindo confirmar a sua relativa frequência na área de estudo. A espécie foi amostrada em ambas campanhas do projeto.</p> <p>O corpo é fusiforme e lateralmente comprimido. É de cor prateada com uma mancha preta na junção no pedúnculo caudal com a barbatana caudal. A barbatana dorsal apresenta geralmente uma cor escura-preta. Contudo, os exemplares capturados na área de estudo apresentam um padrão ligeiramente diferente da espécie <i>Micralestes acutidens</i> original: nenhum exemplar apresenta a ponta escura da barbatana dorsal. Assim, há necessidade de completar posteriormente o conhecimento taxonómico da espécie para uma identificação definitiva.</p>
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Marshall B.E., Tweddle D., Bills R. & Cambray J. (2010). <i>Micralestes acutidens</i>. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T182453A7888399. • Skelton P.H. (2001). A Complete Guide to Freshwater Fishes of Southern Africa. Struik Ed., 2nd ed., 395pp. 		

Ficha 2

NOME CIENTÍFICO	<i>Enteromius</i> n.sp. 'Chimanimani'	CYPRINIDAE
<p><u>Distribuição</u></p> <p>Pouco se sabe acerca da distribuição global de <i>Enteromius</i> n.sp. 'Chimanimani' sendo de momento conhecida só da bacia hidrográfica do Rio Búzi (Engelbrecht & Bills, 2007). Aparentado com as espécies do complexo de <i>Enteromius anoplos</i> (da Costa, 2013).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u></p> <p>Sem informação específica. Contudo, comparando com espécies semelhantes do género, a espécie deverá preferir zonas de águas pouco profundas e com corrente moderada. A preferência alimentar deverá reverter para pequenos organismos ou insectos que se encontram no substrato ou à deriva na coluna de água.</p> <p><u>Uso & Comércio</u></p> <p>Sem uso conhecido, excluindo as capturadas ocasionais pela pesca de subsistência.</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u></p> <p>Extracção de minério em zonas remotas da RNC.</p>		
	<p><u>Notas</u></p> <p>Foram capturados 179 indivíduos, todos na secção norte da Zona Tampão da RNC. É assim confirmada a sua presença nos afluentes superiores do Rio Búzi, dentro da RNC. Assim, é fundamental amostrar áreas da Protecção Integral e cabeceiras dos rios da zona sul da RNC.</p> <p>A espécie apresenta dois pares de barbilhos de grande dimensão; geralmente com uma banda preta, subtil no indivíduo vivo, terminando com um ponto escuro na base da barbatana caudal. Durante a época da reprodução, os machos podem apresentar um padrão amarelado/cor de laranja, com as barbatanas peitorais, pélvicas e caudal com um tom da mesma cor.</p> <p>De referir que os rios amostrados na zona norte são principalmente de água clara e corrente moderada. A espécie é frequentemente capturada juntamente com <i>E. cf. miolepis</i>, <i>E. cf. lineomaculatus</i> e <i>Kneria cf. auriculata</i>.</p>	
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Engelbrecht J. & Bills R. (2007). <i>Barbus</i> sp. nov. 'Chimanimani'. The IUCN Red List of Threatened Species 2007: e.T63386A12655145. • da Costa L.M. (2013). Systematic studies on the Chubbyhead Barbs Species Complex (Osteichthyes, Cyprinidae) from southern Africa. PhD thesis. 		

Ficha 3

NOME CIENTÍFICO	<i>Enteromius cf. eutaenia</i>	CYPRINIDAE
Orangefin Barb (EN)		
<p><u>Distribuição</u></p> <p>A espécie <i>Enteromius cf. eutaenia</i> ocorre principalmente nas bacias do Okavango, Alto Zambeze, Kafue e Congo (Skelton, 2001).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u></p> <p>Sem informação específica. Contudo, comparando com espécies semelhantes do género, a espécie deverá preferir águas pouco profundas e com corrente moderada. A preferência alimentar deverá reverter para pequenos organismos ou insectos que se encontram no substrato ou à deriva na coluna de água.</p> <p><u>Uso & Comércio</u></p> <p>Espécie capturada em pesca de subsistência.</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u></p> <p>Sem ameaças bem definidas e conhecidas.</p>		
	<p><u>Notas</u></p> <p>Muito semelhante à espécie <i>Enteromius cf. miolepis</i> e <i>E. cf. eutaenia</i>, mas apresenta um corpo mais alto e de aspecto compacto (Skelton, 2001). A espécie apresenta dois pares de barbilhos de dimensão média, geralmente com uma banda escura em zig-zag ao longo do corpo, iniciando geralmente após os opérculos até à base da barbatana caudal. Barbatanas dorsal, anal e caudal amarela. Dorso escuro de cor verde-azeitona, os flancos são claros. Os indivíduos podem atingir 13 cm e preferem zonas marginais com alguma vegetação.</p> <p>Tal como a espécie <i>Enteromius</i> n.sp. 'Chimanimani', <i>Enteromius cf. eutaenia</i> ocorre principalmente nos rios da zona norte com água límpida e de corrente moderada.</p>	
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kazembe J., Marshall B., Moelants T., Tweddle D. & Vreven E. (2018). <i>Enteromius eutaenia</i>. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T182759A126394051. Downloaded on 14 October 2018. • Skelton P.H. (2001). A Complete Guide to Freshwater Fishes of Southern Africa. Struik Ed., 2nd ed., 395pp. 		

Ficha 4

NOME CIENTÍFICO	<i>Enteromius cf. lineomaculatus</i> (Boulenger, 1903)	CYPRINIDAE
Line-spotted barb (EN)		
<p><u>Distribuição</u> Ocorre nas bacias do Kunene, Okavango, Zambeze e Limpopo (Skelton 2001). Em Moçambique, já confirmada na bacia do Rio Búzi (Bills, pers.com.).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u> Ocupa uma grande variedade de <i>habitats</i>, ocorrendo em ribeiras ou rios largos. Durante a reprodução, procura áreas inundadas com bastante vegetação (Skelton, 2001).</p> <p><u>Uso & Comércio</u> Sem uso conhecido, excluindo as capturas ocasionais pela pesca de subsistência.</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u> Sem ameaças bem definidas e conhecidas.</p>		
		<p><u>Notas</u> Tal como a espécie <i>Enteromius</i> n.sp. 'Chimanimani', <i>E. cf. lineomaculatus</i> ocorre principalmente nos rios da zona norte com água límpida e de corrente moderada.</p> <p>A espécie apresenta dois pares de barbilhos de grande dimensão; a linha lateral apresenta um padrão com chevron; presença de manchas escuras de quantidade variável ao longo dos flancos com a última mancha, no pedúnculo caudal, a sobrepor com a linha lateral. Os machos apresentam um padrão dourado durante a época de reprodução. Os indivíduos podem atingir 75 mm (Skelton, 2001).</p>
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tweddle D., Marshall B. & Bills R. (2010). <i>Barbus lineomaculatus</i>. The IUCN Red List of Threatened Species 2010. Downloaded on 29 December 2017. • Skelton P.H. (2001). A Complete Guide to Freshwater Fishes of Southern Africa. Struik Ed., 2nd ed., 395pp. 		

Ficha 5

NOME CIENTÍFICO	<i>Enteromius cf. annectens</i> (Gilchrist & Thompson, 1917)	CYPRINIDAE
Broadstriped barb (EN)		
<p><u>Distribuição</u> Em Moçambique, ocorre nas bacias costeiras a sul do Rio Zambeze (Skelton, 2001; Engelbrecht et al., 2007). Exemplares do Rio Zambeze poderão representar uma espécie distinta ainda não descrita (Tweddle, pers.com.).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u> Prefere águas límpidas com muita vegetação e correnteza reduzida (Skelton, 2001).</p> <p><u>Uso & Comércio</u> Sem uso conhecido, excluindo as capturadas ocasionais pela pesca de subsistência.</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u> Sem ameaças bem definidas e conhecidas.</p>		
		<p><u>Notas</u> Ao contrário das outras espécies do género <i>Enteromius</i> capturadas na RNC, <i>E. cf. annectens</i> ocorre principalmente nos rios da zona sul com água turva e de corrente reduzida a moderada.</p> <p>A espécie apresenta dois pares de barbilhos de pequena dimensão; linha escura translúcida ao longo dos flancos com três manchas escuras mais visíveis; mancha escura na base anterior da barbatana anal. Os indivíduos podem atingir 75 mm (Skelton, 2001).</p>
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Engelbrecht J., Bills R., Marshall B.E. & Cambray J. (2007). <i>Barbus annectens</i>. The IUCN Red List of Threatened Species 2007: e.T63248A12645205. Downloaded on 29 December 2017. Skelton P.H. (2001). A Complete Guide to Freshwater Fishes of Southern Africa. Struik Ed., 2nd ed., 395pp. 		

Ficha 6

<p>NOME CIENTÍFICO</p>	<p><i>Labeo cf. cylindricus</i> Peters, 1852</p>	<p>CYPRINIDAE</p>
<p>Redeye labeo (EN)</p>		
<p><u>Distribuição</u></p> <p>Em Moçambique, largamente distribuído a sul da bacia do Zambeze, e ja foi observada em alguns regiões a norte da provincia da Zambézia, até ao Limpopo (Skelton, 2001; Bills et al., 2010).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u></p> <p>Prefere águas límpidas com corrente moderada a forte, com substrato de cascalho a rocha. Alimenta-se raspando as algas depositadas nas pedras, troncos de árvores submersos, etc. Migra em cardume para zonas adequadas à desova (Skelton, 2001).</p> <p><u>Uso & Comércio</u></p> <p>Sem uso conhecido, excluindo as capturadas ocasionais pela pesca de subsistência.</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u></p> <p>Sem ameaças bem definidas e conhecidas.</p>		
	<p><u>Notas</u></p> <p>A espécie apresenta um perfil hidrodinâmico cilíndrico de tipo torpedo, sendo uma espécie que prefere habitat com corrente moderada a elevada; um par de barbilhos de reduzida dimensão; boca larga com os lábios carnudos, sendo o lábio posterior transformado numa membrana mais rígida com o formato de uma lâmina; banda escura ao longo dos flancos. Os indivíduos podem atingir 230 mm (Skelton, 2001). De salientar que foi também capturado um indivíduo ainda não especificamente identificado.</p> <p>Espécie capturada nas zonas norte e sul, indicando a sua presença em diversos tipos de <i>habitats</i> e tolerância na qualidade da água.</p>	
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bills R., Marshall B. & Cambray J. (2010). <i>Labeo cylindricus</i>. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T182433A7883608. Downloaded on 29 December 2017. • Skelton P.H. (2001). A Complete Guide to Freshwater Fishes of Southern Africa. Struik Ed., 2nd ed., 395pp. 		

Ficha 7

NOME CIENTÍFICO	<i>Labeobarbus cf. marequensis</i> (Smith, 1841)	CYPRINIDAE
Lowveld largescale yellowfish (EN)		
<p><u>Distribuição</u></p> <p>Em Moçambique, ocorre largamente no Meio e Baixo Zambeze para sul até o Limpopo (Skelton, 2001; Roux et al., 2017).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u></p> <p>Prefere águas límpidas com corrente moderada, com substrato de cascalho a rocha. Apresenta uma dieta omnívora alimentando-se de insectos aquáticos, caracóis, peixes pequenos, etc. Migra em cardume para zonas adequadas à desova em cascalheiras de rápidos (Skelton, 2001).</p> <p><u>Uso & Comércio</u></p> <p>Devido à sua pequena dimensão, é moderadamente apreciado pelos pescadores de lazer.</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u></p> <p>A espécie sofre dos impactes criados pelos açudes, barragens e degradação dos <i>habitats</i>.</p>		
	<p><u>Notas</u></p> <p>Tal como a espécie <i>Enteromius</i> n.sp. 'Chimanimani', <i>E. cf. lineomaculatus</i> ocorre principalmente nos rios da zona norte com água límpida e de corrente moderada.</p> <p>No conjunto das duas campanhas, foram capturados 14 indivíduos. A espécie apresenta dois pares de barbilhos de grande dimensão; a boca é terminal com lábios de forma muito variável; a origem da barbatana dorsal é anterior à origem da barbatana pélvica; o padrão de cor varia de verde azeitona claro até amarelo dourado; os juvenis são de padrão prateado com manchas escuras. Os indivíduos podem atingir 470 mm (Skelton, 2001).</p> <p>Contudo, é necessário verificar a sua presença na zona sul onde há <i>habitats</i> adequados para a espécie.</p>	
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Roux F., Bills R., Marshall B. & Cambray J. (2017). <i>Labeobarbus marequensis</i>. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T63293A100168540. Downloaded on 29 December 2017. Skelton P.H. (2001). A Complete Guide to Freshwater Fishes of Southern Africa. Struik Ed., 2nd ed., 395pp. 		

Ficha 8

<p>NOME CIENTÍFICO</p>	<p><i>Oreochromis cf. placidus</i> (Trewavas, 1941)</p>	<p>CICHLIDAE</p>
<p>Black tilapia (EN)</p>		
<p><u>Distribuição</u></p> <p>Em Moçambique, ocorre nas bacias costeiras do Baixo Zambeze para sul até ao Limpopo (Skelton, 2001; Bills <i>et al.</i>, 2017).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u></p> <p>Pouco se sabe acerca da biologia e ecologia da espécie. É capturado em <i>habitats</i> ricos em vegetação (Skelton, 2001).</p> <p><u>Uso & Comércio</u></p> <p>Espécie apreciada pelos pescadores desportivos, mas também capturadas ocasionais pela pesca de subsistência (Skelton, 2001).</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u></p> <p>Sem ameaças bem definidas. Contudo, a presença do <i>Oreochromis niloticus</i>, espécie exótica, é considerado como uma ameaça real para o <i>O. placidus</i>, embora nenhum caso de hibridação tenha sido reportado na literatura (Bills <i>et al.</i>, 2017).</p>		
	<p><u>Notas</u></p> <p>Com quatro indivíduos juvenis capturados, a espécie <i>Oreochromis cf. placidus</i> é a mais representada no presente projeto.</p> <p>A espécie apresenta 4 raios espinhosos na barbatana anal (vs 3 raios nas restantes espécies do género presentes em Moçambique); os indivíduos juvenis têm 8-9 barras verticais pouco marcadas. Os indivíduos podem atingir 300 mm (Skelton, 2001).</p> <p>Assim, é importante aumentar a rede de amostragem nos rios de maior dimensão onde certamente estão os indivíduos adultos da espécie.</p>	
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bills R., Tweddle D., Coetzer W., Chakona A. & Weyl O. (2017). <i>Oreochromis placidus ssp. placidus</i>. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T183117A99454747. Downloaded on 29 December 2017. • Skelton P.H. (2001). A Complete Guide to Freshwater Fishes of Southern Africa. Struik Ed., 2nd ed., 395pp. 		

Ficha 9

NOME CIENTÍFICO	<i>Coptodon cf. rendalli</i> (Boulenger, 1896)	CICHLIDAE
Redbreast tilapia (EN)		
<p><u>Distribuição</u></p> <p>Globalmente, a espécie ocorre no Kunene, Okavango e Zambeze. Em Moçambique, <i>Coptodon rendalli</i> ocorre nas bacias costeiras do Baixo Zambeze até ao Limpopo (Skelton, 2001; Marshall & Tweddle, 2010). Devido à sua larga distribuição, é necessário completar a sua correcta distribuição e taxonomia com estudos incluindo análises filogenéticas.</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u></p> <p>A espécie prefere águas límpidas e calmas. Alimenta-se de plantas e de invertebrados aquáticos (Skelton, 2001).</p> <p><u>Uso & Comércio</u></p> <p>Espécie apreciada pelos pescadores desportivos, mas também é uma captura ocasional da pesca de subsistência (Skelton, 2001).</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u></p> <p>Sem ameaças bem definidas (Marshall & Tweddle, 2010).</p>		
		<p><u>Notas</u></p> <p>A espécie apresenta o perfil da cabeça convexo; os indivíduos adultos em reprodução poderão ter um padrão de cor variando do verde azeitona até ao castanho, e apresentar algumas escamas azuladas; presença de 5-7 barras escuras verticais, um “tilapia spot” bem visível; a garganta e barriga avermelhadas. Os indivíduos podem atingir 400 mm (Skelton, 2001).</p> <p>A espécie ocorre principalmente nos rios da zona norte com água límpida e de corrente moderada.</p>
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Marshall B.E & Tweddle D. (2010a). <i>Coptodon rendalli</i>. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T60690A12387406. Downloaded on 29 December 2017. • Skelton P.H. (2001). A Complete Guide to Freshwater Fishes of Southern Africa. Struik Ed., 2nd ed., 395pp. 		

Ficha 10

<p>NOME CIENTÍFICO</p>	<p><i>Astatotilapia cf. calliptera</i> (Günther, 1893)</p>	<p>CICHLIDAE</p>
<p>Eastern river bream (EN)</p>		
<p><u>Distribuição</u></p> <p>Globalmente, a espécie ocorre em Moçambique, onde está presente no Baixo Zambeze, Baixo Save, no Pungwe e Búzi. Ocorre também em afluentes do Lago Malawi (Skelton, 2001; Bills & Marshall, 2010).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u></p> <p>A espécie ocorre numa larga variedade de <i>habitats</i> ribeirinhos ou em lagoas salobras (Skelton, 2001).</p> <p><u>Uso & Comércio</u></p> <p>Espécie capturada ocasionalmente pela pesca de subsistência (Bills & Marshall, 2010).</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u></p> <p>Sem ameaças bem definidas (Bills & Marshall, 2010).</p>		
		<p><u>Notas</u></p> <p>A espécie apresenta uma barra oblíqua na cabeça que atravessa o olho; a zona labial inferior tem uma cor azul metálica; presença de 8-9 barras mal definidas ao longo dos flancos; a barbatana dorsal tem as pontas geralmente avermelhadas; barbatana anal laranjada com pintas avermelhadas. Os indivíduos podem atingir 110 mm (Skelton, 2001).</p> <p>A espécie ocorre principalmente nos rios da zona sul com água turva e de corrente reduzida. É necessário amostrar habitats onde a vegetação é abundante.</p>
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bills R. & Marshall B. (2010). <i>Astatotilapia calliptera</i>. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T181801A7738054. Downloaded on 29 December 2017. • Skelton P.H. (2001). A Complete Guide to Freshwater Fishes of Southern Africa. Struik Ed., 2nd ed., 395pp. 		

Ficha 11

NOME CIENTÍFICO	<i>Clarias cf. gariepinus</i> (Burchell, 1822)	CLARIIDAE
Sharptooth catfish (EN)		
<p><u>Distribuição</u></p> <p>Globalmente, a espécie está largamente distribuída em África. Em Moçambique, ocorre em todas as bacias nacionais (Skelton, 2001; Marshall & Tweddle, 2010).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u></p> <p>A espécie ocorre numa larga variedade de <i>habitats</i> e adapta-se perfeitamente a condições extremas (baixo teor em oxigénio dissolvido, temperatura elevada, etc.) (Skelton, 2001).</p> <p><u>Uso & Comércio</u></p> <p>Espécie muito importante para a pesca profissional e de subsistência (Skelton, 2001; Marshall & Tweddle, 2010).</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u></p> <p>Sem ameaças bem definidas (Marshall & Tweddle, 2010).</p>		
	<p><u>Notas</u></p> <p>Só foram capturados dois exemplares desta espécie. Contudo, grandes exemplares são capturados frequentemente pelos pescadores em vários locais. Uma monitorização, mesmo sumária, junto às comunidades de pescadores permitiria um bom conhecimento da distribuição da espécie na área da RNC.</p> <p>Esta espécie apresenta uma barbatana dorsal que se estende até à barbatana caudal (o que distingue a espécie de <i>Clarias ngamensis</i>); 4 pares de barbilhos de grande dimensão; a cor varia de quase preto até castanho claro. Os indivíduos podem atingir os 140 cm (Skelton, 2001).</p> <p>É de esperar uma maior distribuição da espécie sendo esta pouco exigente na qualidade da água e adaptando-se a todos os tipos de <i>habitats</i>. Também, é uma presa fundamental da pesca de subsistência. Contudo, os maiores exemplares são capturados em rios mais largos e profundos, onde também existem mais predadores.</p>	
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Marshall B.E & Tweddle D. (2010b). <i>Clarias gariepinus</i>. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T166023A6171983. Downloaded on 29 December 2017. • Skelton P.H. (2001). A Complete Guide to Freshwater Fishes of Southern Africa. Struik Ed., 2nd ed., 395pp. 		

Ficha 12

<p>NOME CIENTÍFICO</p>	<p><i>Amphilius cf. laticaudatus</i> Skelton, 1984</p>	<p>AMPHILIIDAE</p>
<p>Broadtail mountain catfish (EN)</p>		
<p><u>Distribuição</u> A espécie apresenta uma distribuição limitada à bacia do Rio Búzi (Skelton, 2001).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u> A espécie ocorre em águas límpidas e de corrente moderada a elevada (Skelton, 2001).</p> <p><u>Uso & Comércio</u> Espécie capturada ocasionalmente pela pesca de subsistência (FishBase team RMCA & Geelhand, 2016).</p> <p><u>Maior(es) Ameaçá(s)</u> Espécie ameaçada principalmente pelos garimpeiros e extração de ouro nas zonas mais montanhosas, afetando essencialmente as áreas mais a montante das várias ribeiras de montanha (Bills <i>et al.</i>, 2007).</p>		
		<p><u>Notas</u> A espécie apresenta três pares de barbilhos; a barbatana dorsal sem raio espinhoso; uma barbatana adiposa curta, alta e bem distinta do pedúnculo; a cor é variável, geralmente castanho-amarelado ou castanho-acinzentado, com manchas escuras. Os indivíduos podem atingir os 170 mm e preferem habitats rochosos com velocidade da corrente média a elevada (Skelton, 2001; Bills <i>et al.</i>, 2007).</p> <p>A espécie ocorre principalmente nos rios da zona norte com água límpida e de corrente moderada.</p>
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bills R., Engelbrecht J. & Marshall B.E. (2007). <i>Amphilius laticaudatus</i>. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T63357A12662870.. Downloaded on 26 October 2018. • Skelton P.H. (2001). A Complete Guide to Freshwater Fishes of Southern Africa. Struik Ed., 2nd ed., 395pp. 		

Ficha 13

<p>NOME CIENTÍFICO</p>	<p><i>Zaireichthys cf. monomotapa</i> Eccles, Tweddle & Skelton, 2011</p>	<p>AMPHILIIDAE</p>
<p>Common mountain catfish (EN)</p>		<p>ESTATUTO DO IUCN</p> <hr/> <p>NOT EVALUATED</p> <hr/> <p>NE</p>
<p><u>Distribuição</u> Espécie presente somente em Moçambique, onde ocorre nas bacias do Pungwe, Búzi e Save (Eccles <i>et al.</i>, 2011).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u> A espécie ocorre em águas límpidas e de corrente moderada com substrato arenoso (Eccles <i>et al.</i>, 2011).</p> <p><u>Uso & Comércio</u> Espécie com potencial para aquariorfilia (Eccles <i>et al.</i>, 2011).</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u> Sem ameaças bem definidas (Eccles <i>et al.</i>, 2011).</p>		
	<p><u>Notas</u> A espécie apresenta três pares de barbilhos; a linha lateral está completa; as barbatanas dorsal e pectoral com um raio espinho; uma barbatana adiposa longa sem atingir a barbatana caudal; a cor é variável com manchas alongadas escuras ao longo da linha lateral. Os indivíduos podem atingir os 40 mm e preferem habitats arenosos onde podem enterrar-se (Eccles <i>et al.</i>, 2011).</p> <p>Foi capturada um único exemplar, tudo indica que a espécie ocorre principalmente nos rios da zona norte com água límpida e de corrente moderada.</p>	
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Eccles D.H., Tweddle D. & Skelton P.H. (2011). Eight new species in the dwarf catfish genus <i>Zaireichthys</i> (Siluriformes: Amphiliidae). <i>Smithiana, Publications in Aquatic Biodiversity, Bulletin No. 13</i>: 3-28. 		

Ficha 14

<p>NOME CIENTÍFICO</p>	<p><i>Kneria cf. auriculata</i> (Pelegrin, 1905)</p>	<p>KNERIIDAE</p>
<p>Southern kneria (EN)</p>		
<p><u>Distribuição</u></p> <p>Na África austral, a espécie apresenta várias populações isoladas. Em Moçambique, ocorre nos tributários do Baixo Zambeze, Pungwe, Save e Búzi (Skelton, 2001; Bills <i>et al.</i>, 2010).</p> <p><u>Biologia & Ecologia</u></p> <p>A espécie ocorre em águas límpidas e de corrente moderada a elevada, sem presença de partículas finas na coluna de água (Skelton, 2001).</p> <p><u>Uso & Comércio</u></p> <p>Espécie com potencial interesse para a aquariofilia (Skelton, 2001).</p> <p><u>Maior(es) Ameaça(s)</u></p> <p>Sem ameaças bem definidas, excepto na RNC onde poderá sofrer impactes das extracções ilegais de minérios (Bills <i>et al.</i>, 2010).</p>		
	<p><u>Notas</u></p> <p>A espécie apresenta escamas de muita reduzida dimensão; o focinho arredondado e a boca em posição ventral; um ponto escuro nas bases das barbatanas peitoral e pélvica; o macho apresenta um órgão de contacto na zona do opérculo. Os indivíduos podem atingir os 70 mm (Skelton, 2001).</p> <p>Com 95 exemplares capturados, a espécie é bem representada na zona norte da RNC onde ocorre principalmente nos rios com água límpida e de corrente moderada.</p>	
<p><u>Bibliografia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bills R., Marshall B. & Moelants T. (2010). <i>Kneria auriculata</i>. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T63312A12653668. Downloaded on 29 December 2017. • Skelton P.H. (2001). A Complete Guide to Freshwater Fishes of Southern Africa. Struik Ed., 2nd ed., 395pp. 		

5. Bibliografia

- Bell-Cross G. (1973). The fish fauna of the Buzi River system in Rhodesia and Moçambique. *Arnoldia*, **5** (6): 1-14.
- Bills R. & Marshall B. (2010). *Astatotilapia calliptera*. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T181801A7738054. Downloaded on **29 December 2017**.
- Bills I.R. & Weyl O.L.F. (2002). A New Species of the Genus Chetia (Teleostei: Cichlidae) from the Lecitu River, Buzi System, Mozambique. *Smithiana, Special Publication*, **1**: 1-11.
- Bills R., Marshall B. & Cambray J. (2010). *Labeo cylindricus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T182433A7883608. Downloaded on **29 December 2017**.
- Bills R., Marshall B. & Moelants T. (2010). *Kneria auriculata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T63312A12653668. Downloaded on **29 December 2017**.
- Bills R., Tweddle D., Coetzer W., Chakona A. & Weyl O. (2017). *Oreochromis placidus ssp. placidus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T183117A99454747. Downloaded on **29 December 2017**.
- Bösenberg J.D. (2010). *Encephalartos chimanimaniensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T41902A10586060. Downloaded on **27 December 2017**.
- Clark V.R., Barker N.P. & Mucina L. (2011). The Great Escarpment of Southern Africa: A new frontier for biodiversity exploration. *Biodiversity & Conservation*, **20**: 2543-2561.
- Darbyshire I., Timberlake J., Mapaura A., Chelene I. & Hadj-Hammou J. (2017a). *Olea chimanimani*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T32139A66151084. Downloaded on **27 December 2017**.
- Darbyshire I., Timberlake J., Dhanda S., Osborne J. & Hadj-Hammou J. (2017b). *Protea enervis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T66153870A66153875. Downloaded on **27 December 2017**.
- Dunz A. R. & Schliewen U.K. (2013). Molecular phylogeny and revised classification of the haplotilapiine cichlid fishes formerly referred to as "*Tilapia*". *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **68** (1): 64-80.
- Eccles D.H., Tweddle D. & Skelton P.H. (2011). Eight new species in the dwarf catfish genus *Zaireichthys* (Siluriformes: Amphiliidae). *Smithiana, Publications in Aquatic Biodiversity, Bulletin No. 13*: 3-28.
- Engelbrecht J. & Bills R. (2007). *Barbus* sp. nov. 'Chimanimani'. The IUCN Red List of Threatened Species 2007: e.T63386A12655145. Downloaded on **27 December 2017**.
- Engelbrecht J., Bills R., Marshall B.E. & Cambray J. (2007). *Barbus annectens*. The IUCN Red List of Threatened Species 2007: e.T63248A12645205. Downloaded on **29 December 2017**.
- Farooq H., Liedtke H.C., Bittencourt-Silva G., Conradie W. & Loader S. (2015). The distribution of *Mertensophryne anotis* with a new record in Northern Mozambique. *Herpetology Notes*, **8**: 305-307.
- FishBase team RMCA & Geelhand D. (2016). *Amphilius uranoscopus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T53796951A58339980. Downloaded on **29 December 2017**.

- Ghiurghi A., Dondeyne S. & Bannerman J.H. (2010a). *Chimanimani National Reserve – Management Plan* (Volume 1 – Intro and Strategy). Agriconsulting S.p.A., 43 pp.
- Ghiurghi A., Dondeyne S. & Bannerman J.H. (2010b). *Chimanimani National Reserve – Management Plan* (Volume 2 – Programmes). Agriconsulting S.p.A., 146 pp.
- Ivanova N.V., Zemlak T.S., Hanner R.H. & Hebert P.D.N. (2007). Universal primer cocktails for fish DNA barcoding. *Molecular Ecology Notes*, **7**: 544-548.
- Mapaura A. (2002). Endemic plant species of Zimbabwe. *Kirkia*, **18**: 117-148.
- Marshall B.E & Tweddle D. (2010a). *Coptodon rendalli*. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T60690A12387406. Downloaded on **29 December 2017**.
- Marshall B.E & Tweddle D. (2010b). *Clarias gariepinus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T166023A6171983. Downloaded on **29 December 2017**.
- Marshall B.E., Tweddle D., Bills R. & Cambray J. (2010). *Micralestes acutidens*. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T182453A7888399. Downloaded on **29 December 2017**.
- Mittermeier R.A., Robles Gil P., Hoffmann M., Pilgrim J., Brooks T., Mittermeier C.G., Lamoreux J. & da Fonseca G.A.B. (2004). *Hotspots revisited: earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions*. Mexico City (Mexico): CEMEX Eds, ISBN 968-6397-77-9, 200 pp.
- Monadjem A., Schoeman M.C., Reside A., Pio D.V., Stoffberg S., Bayliss J., Cotterill F.P.D., Curran M., Kopp M. & Taylor P.J. (2010). A Recent Inventory of the Bats of Mozambique with Documentation of Seven New Species for the Country. *Acta Chiropterologica*, **12** (2): 371-391.
- Myers N., Mittermeier R.A., Mittermeier C.G., da Fonseca G.A.B. & Kent J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, **403**: 853-858.
- Nhaca F. & Castigo P. (2009). *Garimpo na Reserva Nacional de Chimanimani, Avaliação Ambiental e Socio-económica*. Centro para o Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Naturais, 21 p.
- Roux F., Bills R., Marshall B. & Cambray J. (2017). *Labeobarbus marequensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T63293A100168540. Downloaded on **29 December 2017**.
- SA-FRoG (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, South African Frog Re-assessment Group). 2017. *Strongylopus rhodesianus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T58771A17170633. Downloaded on **27 December 2017**.
- Schneider M.F., Buramuge V.A., Aliasse L. & Serfontein F. (2005). *Checklist and Centres of Vertebrate Diversity in Mozambique*. Funded by **IUCN Mozambique Project** No. 17/2004/FGRNA/PES/C2CICLO2. Supported by **Centrum für Internationale Migration und Entwicklung (CIM)**, Frankfurt, Germany and Roland Fritz, Horgenzell, Germany (database design) + Appendix. 247 pp.
- Skelton P.H. (2001). *A Complete Guide to the Freshwater Fishes of Southern Africa*. Struik Publishers, 2nd edition, Cape Town, 395 pp.
- Suhling F. (2010). *Africallagma cuneistigma*. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T59694A11971990. Downloaded on **27 December 2017**.
- Taylor P.J., Stoffberg S., Monadjem A., Schoeman M.C., Bayliss J. & Cotterill F.P.D. (2012). Four New Bat Species (*Rhinolophus hildebrandtii* Complex) Reflect Plio-Pleistocene Divergence of Dwarfs and

Giants across an Afromontane Archipelago. *PLoS ONE*, **7** (9): e41744. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041744>.

Timberlake J.R., Darbyshire I., Wursten B., Hadj-Hammou J., Ballings P., Mapaura A., Matimele H., Banze A., Chipanga H., Muassinar D., Massunde M., Chelene I., Osborne J. & Shah T. (2016). *Chimanimani Mountains: Botany and Conservation*. Report produced under CEPF Grant 63512. Royal Botanic Gardens, Kew, London. 95 pp.

Tweddle D. (2010). *Barbus miolepis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T182344A7864212. Downloaded on **29 December 2017**.

Tweddle D., Marshall B. & Bills R. (2010). *Barbus lineomaculatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T61309A12459417. Downloaded on **29 December 2017**.

Van Wyk A.E. & Smith G.F. (2001). Chimanimani–Nyanga Centre. Chapter 10, *Regions of Floristic Endemism in Southern Africa: A review with emphasis on succulents*, pp. 140–145. Umdaus Press, Hatfield, South Africa.

Vreven E.J.W.M.N., Musschoot T., Snoeks J. & Schliewen U.K. (2016). The African hexaploid Torini (Cypriniformes: Cyprinidae): review of a tumultuous history. *Zoological Journal of the Linnean Society*, **177**: 231-305.

Ward R.D., Zemlak T.S., Innes B.H., Last P.R. & Hebert P.D. (2005) DNA barcoding Australia's fish species. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, **360** (1462): 1847-1857.

Wild, H. (1964). The endemic species of the Chimanimani mountains and their significance. *Kirkia*, **4**: 125-157.

Yang L., Sado T., Hirt M.V., Pasco-Viel E., Arunachalam M., Li J., Wang X., Freyhof J., Saitoh K., Simons A.M., Miya M., He S. & Mayden R.L. (2015). Phylogeny and polyploidy: resolving the classification of cyprinine fishes (Teleostei: Cypriniformes). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **85**: 97-116.

Sites consultados

Africhthy (2017). African ichthyology portal / portail d'ichtyologie africaine [<http://africhthy.org/en>]

IUCN (2017). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-3. <<http://www.iucnredlist.org>>. Downloaded on dd December 2017.

Eschmeyer W.N., Fricke R. & van der Laan R. (eds) (2017). Catalog of Fishes: Genera, Species, References. [(<http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>). Electronic version accessed dd 12 2017. [This version was edited by Bill Eschmeyer.]

Froese R. & Pauly D. (eds.) (2017). FishBase. World Wide Web electronic publication www.fishbase.org, version (10/2017).

6. Equipa técnica

Queremos agradecer o apoio do Museu de História Natural de Maputo, mais particularmente à Dra Lucília Chuquela (Directora do MHNMaputo) por ter acreditado no projecto e nas nossas capacidades. Também queremos agradecer o Sr Raimundo Nhabomba (Departamento Financeiro) pela tarefa financeira.

O nosso agradecimento à Dra Cândida Lucas (administradora da RNC) pela sua completa disponibilidade e preocupação, mas também por acreditar na importância deste trabalho.

Os trabalhos de genética foram efectuados no MHNMaputo por Erica Tovela e nos laboratórios do Centro de Biotecnologia da Universidade Eduardo Mondlane e do Museu de História Natural de Maputo com o apoio técnico de Kisimenda Muambalo. Os trabalhos de campo da ictiofauna foram executados pela seguinte equipa técnica:

Luis da Costa (ictiólogo/consultor), Erica Tovela (bióloga/MHNMaputo), Vanessa Muianga (estudante do MHNMaputo), e Devi Dezanove (fiscal da RNC – zona norte) (**Figura 25**); Mário Mussa Chipanzeque (fiscal da RNC – zona sul) e Rojasse (fiscal da RNC – zona norte) sem fotos.

Figura 25 – Vanessa Muianga, Erica Tovela, Luis da Costa, Devi Dezanove [© Erica Tovela].

O BirdLife International apoiou o estudo com uma bolsa do fundo de investimento Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) aplicada à região Afromontane oriental (CEPF Grant S 16-370-MOZ MHN).

Parceiros

Financiadores

